

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekturodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна

Университет мировой экономики и дипломатии,

Преподаватель кафедры “Восточных языков”

zeboxon_shams@mail.ru

**ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО
ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ
ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235692>

АННОТАЦИЯ

В современном узбекском языке существует аффикс причастия -gan и считается одной из самых спорных тем, он выполняет различные синтаксические функции. В частности, оно образует долгое прошедшее время, недавнее прошедшее время, а в некоторых случаях настоящее и будущее время. В данной статье проводится сравнительный анализ выражения значения давнопрошедшего времени, образуемого в современном узбекском языке при помощи аффикса причастия -gan с выражением данного временного значения в китайском языке. Автор на основе приведенных различных примеров освещает особенности отражения значения этого аффикса в китайском языке, выявляет сходства и различия при выражении этой грамматической категории в двух языках.

Ключевые слова: аффикс, синтаксические задачи, причастие, давнопрошедшее время, глагольные формы.

Shamsiddinova Zebo Fazliddinovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

“Sharq tillari” kafedrasi o’qituvchisi

zeboxon_shams@mail.ru

**HOZIRGI O’ZBEK TILIDAGI -GAN SIFATDOSH AFFIKSI BILAN YASALUVCHI
UZOQ O’TGAN ZAMON SHAKLINING XITOIY TILIDA IFODALANISHI**

ANNOTATSIYA

Hozirgi o’zbek tilida mavjud -gan sifatdosh affiksi eng munozarali mavzulardan biri sanalib, u turli sintaktik vazifalarni bajaradi. Jumladan, u uzoq o’rgan zamonni, yaqin o’rgan zamonni, ba’zi hollarda hozirgi va kelasi zamonni shakllarini yasaydi. Mazkur maqolada -gan sifatdosh affiksi orqali yasaluvchi uzoq o’rgan zamon ma’nosining hozirgi xitoy tilida ifodalanishi qiyosiy tahlil etilgan. Shu bilan birga mazkur affiksning xitoy tilida aks etishining o’ziga xos xususiyatlari, ikki tilidagi o’zaro o’xshash va farqli jihatlari turli misollar orqali yoritilgan.

Kalit so’zlar: affiks, sintaktik vazifalar, sifatdosh, uzoq o’rgan zamon, fe’l shakllari

Shamsiddinova Zebo FazliddinovaThe University of World Economy and Diplomacy,
Teacher at the Department of Oriental Languages
zeboxon_shams@mail.ru**THE EXPRESSION IN CHINESE OF THE FORM OF A LONG-AGO TIME, FORMED IN MODERN UZBEK WITH THE HELP OF THE PARTICIPLE AFFIX –GAN****ANNOTATION**

In modern Uzbek, the participle affix -gan exists and is considered one of the most controversial topics; it performs various syntactic functions. In particular, it forms the long past tense, the recent past tense, and in some cases the present and future tenses. This article provides a comparative analysis of the expression of the meaning of the long-past tense, formed in the modern Uzbek language using the participle affix -gan with the expression of this temporal meaning in Chinese. Based on the various examples given, the author highlights the peculiarities of reflecting the meaning of this affix in the Chinese language, identifies similarities and differences in the expression of this grammatical category in two languages.

Keywords: affix, syntactic tasks, participle, past tense, verb forms.

Прошедшее время глаголов узбекского языка, образуемое при помощи аффикса причастия –gan, создается путем прибавления к основе причастия прошедшего времени аффикса -gan и аффиксов-показателей лица и числа. Вопрос о грамматической природе формы прошедшего времени, образующейся с помощью причастного аффикса -gan, имеющего различные синтаксические функции, является одним из сложнейших вопросов грамматики узбекского языка.

“Грамматические особенности глагольной формы с аффиксом -gan в разных функциях изменяются по-разному. Решение вопроса о том, едины ли глагольные формы прошедшего времени с причастным аффиксом -gan в современном узбекском языке в различных своих формах или они грамматически различны, хотя и совпадает в нескольких проявлениях, представляет большой интерес.”[1].

Как мы видим, существуют спорные моменты относительно аффикса -gan, и единого мнения по этому поводу нет. Как мы уже упоминали выше, форма глагола с аффиксом -gan имеет разные грамматические особенности в зависимости от ее функции в предложении, поэтому единого эквивалента этого аффикса в китайском языке не существует. Поэтому мы рассмотрим, как форма давнопрошедшего времени, образованная при помощи аффикса -gan, выражается в китайском языке: с помощью различных суффиксов, лексических средств и соответствующих грамматических конструкций, согласно различным особенностям предложения в узбекском языке.

Одной из основных характеристик прошедшего времени, образованного с помощью аффикса -gan, является то, что выражаемое им действие никогда не является действием, совершаемым в настоящий момент, в момент речи, когда говорящий и слушающий разговаривают друг с другом [2]. Данная временная форма не только сообщает, что действие происходило в далеком прошлом, но и подчеркивает, что оно в какой-то момент завершилось. Именно поэтому в предложении «hozirgina aytdi -он только что сказал» вместо глагольной формы «aytdi-сказал» нельзя использовать глагольную форму «aytgan-сказавший».

Действие при этом может быть выражено формой, образованной с помощью аффикса -di или -gan, однако форма глагола, образованная с помощью аффикса -gan, указывает на то, что прошло достаточно долгое время с момента совершения действия, выраженного этим глаголом, например:

O'tgan yili institutni bitirdi – O'tgan yili institutni bitirgan (В прошедшем году закончил институт).

Если в предложении нет таких лексических показателей, как “kecha-вчера”, “o’tgan hafta-на прошлой неделе”, “o’tgan oy-в прошлом месяце”, “o’tgan yili-в прошлом году”, указывающих на время совершения действия, то время совершения действия всегда относится к отдаленному прошлому, иначе говоря, это грамматическая форма давнопрошедшего времени.

Поэтому, согласно особенностям образования давнопрошедшего времени с помощью аффикса -gan, его значение в китайском языке редко передается суффиксом прошедшего совершенного времени 了 le, в большинстве случаев прошедшее время может быть выражено с помощью суффикса 过 guò. По сравнению с суффиксом 了 le, выражающим законченное действие в прошедшем времени, суффикс прошедшего времени 过 guò более соответствует значению рассматриваемой формы давнопрошедшего времени в узбекском языке, остановимся на анализе их схожих и различных аспектов.

Формы глагола, образованные в китайском языке при помощи суффикса 过 guò, как и формы глагола давнопрошедшего времени узбекского языка, образованные при помощи аффикса -gan имеют особенность выражать различные значения в предложении. Именно поэтому целесообразным является рассмотрение особенностей семантики и использования в предложении суффикса 过 guò, выражающего прошедшее время, приведенных в таблице (№2) [3]:

Виды суффикса 过 guò	Место в предложении	Значение	Функция	Пример
не может сочетаться со словами 曾经 céngjīng céngjīng (qachonlardir, bir paytlari-когда-то, однажды)	После глагола	Завершение действия	Показатель вида и времени	吃 过 饭 · 妈妈忙着去上班 Chīguò fàn, māmā mángzhe qù shàngbān (Onam ovqatlanib bo’lgandan so’ng, ishga shoshib ketdi-После того как мама пообедала, она быстро ушла на работу)
может сочетаться со словом 曾经 céngjīng	После глагола	Действие произошло	Показатель вида и времени	他 当 过 老 师 Tā dāngguò lǎoshī (U o’qituvchi bo’lgan-Он был учителем)

Как мы видим, согласно таблице, приведенной выше, суффикс 过 guò, при помощи которого образуется прошедшее время, благодаря своим грамматическим особенностям

может быть подразделен на два вида: суффикс 过 $guò_1$, который не может сочетаться со словами 曾经 $céngjīng$ “qachonlardir-когда-то”, “bir paytlari-однажды” и суффикс 过 $guò_2$, который может сочетаться со словом 曾经 $céngjīng$. [4].

Суффикс 过 $guò_1$ в предложении не может сочетаться со словами 曾经 $céngjīng$ “qachonlardir-когда-то”, “bir paytlari-однажды”, при этом он выражает окончание, завершенность действия и иногда может использоваться в предложении с суффиксом 了 le suffiksi, например:

Barchasi ko'rib bo'lgach, keyin choy ichishdi-Посмотрев всё, они пили чай[4]

大家都见过了，然后喝茶

Dàjiā dōu jiànguòle, ránhòu chī chá

U yuzini yuv'ib bo'lgach, restoranga kirdi – Помыв своё лицо, он вошел в ресторан [4; 308]

她洗过了脸，走进餐厅

Tā xǐguòle liǎn, zǒu jìn cāntīng

В составе приведенных выше сложных предложений использованы глаголы 见 $jiàn$ “ko'gmoq-видеть” и 洗 $xǐ$ “yuvmoq-мыть” с суффиксом 过 $guò$, который обозначает прошедшее законченное время и переводится на узбекский язык при помощи формы деепричастия “ko'rib bo'lgach-посмотрев”.

Рассматриваемый второй суффикс 过 $guò_2$ соответствует форме давнопрошедшего времени узбекского языка, образуемого при помощи рассматриваемого аффикса -gan, и обозначает действие или состояние, произошедшее когда-то, но не существующее и не происходящее сейчас. Даже если в предложении не используется слово 曾经 $céngjīng$ “qachonlardir-когда-то”, “bir paytlari-однажды”, в подобных предложениях выражается значение действия, произошедшего в далеком прошлом, которое непосредственно никоим образом не связано с настоящим временем или с временем, о котором говорится в другой части предложения. Кроме этого, суффикс 过 $guò_2$ также используется для уточнения или сообщения о том, что действие или ситуация, о которых идёт речь, произошли в прошлом хотя бы один раз, например:

U Yaponiyaga borgan[5] (Он был в Японии)

他去过日本

Tā qùguò Rìběn

U bir paytlari o'zi sevmasligi kerak bo'lgan ayolni sevgan. (Когда-то он любил женщину, которую не должен был любить)

他从前爱过一个他决不应该爱的女人

Tā cóngqián àiguò yīgè tā jué bù yīng gāi ài de nǚrén[4; 308]

В приведенном предложении посредством присоединения суффикса 过 $guò$ к глаголам 去 $qù$ “bormoq-идти” и 爱 $ài$ “sevmoq-любить” был образован эквивалент аффикса -gan, образующего форму давнопрошедшего времени в узбекском языке. Для укрепления значения данного времени служит лексический указатель 从前 $cóngqián$ “bir paytlar-когда-то”.

Давнопрошедшее время, образованное при помощи аффикса -gan, указывает на то, что действие, обозначаемое глаголом с аффиксом -gan, могло происходить не один, а несколько раз, в этом своём значении он не отличается от давнопрошедшего времени, образуемого при помощи суффикса 过 $guò$ в китайском языке. Поэтому глаголы, образованные при помощи данного суффикса называются многократными [6], но, как отмечает А.А. Драгунов [7], глагол этого времени может иметь счетное слово, выражающее число и счетное слово — $yī$ “bir-

один”, показывающее однократность действия, поэтому в предложении может выражать как однократность, так и многократность действия. Наряду с этим, глагол может использоваться с обстоятельством времени, выражающим длительность, и с наречиями, выражающими количество, например:

Habiba buvi ko'p tuqqan[8] (Бабушка Хабиба много рожала)

哈比芭奶奶生过很多孩子...

Hā bǐ bā nǎinai shēngguò hěnduō háizi...[9]

Наречие “ko'p (marta)-много (раз)”, использованное в составе узбекского предложения перед глаголом, в переводе на китайский язык выражено наречием 很多 hěnduō, однако данное наречие использовано после глагольной формы 生过 shēngguò “tuqqan-родившая” и выражает многократное, повторяющееся действие в далеком прошлом.

Oxirgi yigirma yil ichida men xitoy dramalarini faqat ikki marta tomosha qilganman (В последние двадцать лет я только два раза смотрела китайские драмы)

我在倒数上去的二十年中，只看过两回中国戏

Wǒ zài dàoshù shàngqù de èrshí nián zhōng, zhǐ kànguò liǎng huí zhōngguó xì

В данном предложении использовано обстоятельство времени “Oxirgi yigirma yil- в последние двадцать лет” форма глагола давнопрошедшего времени, образованная при помощи аффикса -gan, переведена на китайский язык глагольной формой 看过 kànguò “tomosha qilganman-смотрела” с использованием сочетания 两回 liǎng huí “ikki marta-два раза”, что точно показывает количество совершенного в далеком прошлом действия. Необходимо отметить, что наречия количества, выражающие совершение повторного действия, в узбекском языке в предложении находятся перед глаголом, а в китайском языке – после глагола.

Здесь необходимо обратить внимание на то, при переводе китайского суффикса 过 guò, являющегося эквивалентом узбекского аффикса -gan, вместе с суффиксом 了 le, образующим прошедшее законченное время, на узбекский язык необходимо обратить внимание на следующий аспект. Форма глагола прошедшего времени, образованная суффиксом 了 le, и давнопрошедшее время, образованное суффиксом 过 guò — это действие, которое происходит несколько раз или затрагивает множество объектов в одном контексте, может быть определено формой глагола. По смыслу действие в первом случае хотя и не разовое, но все же рассматривается как общее действие, говорящий как бы обобщает это действие (или его результаты) в целом; во втором случае, наоборот, действие описывается в последовательности отдельных действий в разное время. Рассмотрим следующий пример, приведенный А. А. Драгуновым:

“Ular (gomindanchilar) qancha odamni o'ldirganini hisoblang? Ular nechtasini kaltaklashgan? Qancha odamni o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan? Ularning tovlamachiliklari tufayli qancha odamlar halok bo'ldi? Qancha kishi (qishloqni) tark etishga majbur bo'ldi?” - “Посчитайте, сколько людей они (гоминьдановцы) убили? Скольких избили? Сколько человек были вынуждены покончить жизнь самоубийством? Сколько людей погибло из-за их вымогательства? Скольким людям пришлось покинуть (деревню). [7; 130]

看他们杀了多少人？打过多少人？被死过多少人？额穷了多少人？被走了多少人？

Kàn tāmen shāle duōshǎo rén? Dǎguò duōshǎo rén? Bèi sǐguò duōshǎo rén? É qióngle duōshǎo rén? Bèi zǒule duōshǎo rén?

Это предложение, если не принимать во внимание вводное слово 看 kàn, состоит из пяти полностью параллельных предложений, в одном из которых использована форма прошедшего времени глагола с суффиксом 了 le, а в остальных давнопрошедшее время образуется с помощью суффикса 过 guò, что является показателем давнопрошедшего времени.

Однако, по мнению А. А. Драгунова, это не означает, что показатели обоих времён имеют в этих случаях одинаковое значение. Показатель давнопрошедшего времени в глаголе 杀了 shāle “о’ldirgan-убили” выражает общую завершенность действия, то есть показывает, что речь идёт о завершенности, окончании всех действий гоминьдановцев. Наличие в словах 打过 dǎguò “kaltaklashgan-побили” и 被死过 bèi sǐguò “о’ldirilgan-убили” суффикса давнопрошедшего времени 过 guò показывает, что данные действия совершались повторно в различные времена. Наконец, в глаголах 额穷了 é qióngle “tovlamachilik bilan vayron bo’lgan-пострадали от вымогательства” и 被走了 bèi zǒule “ketishga majbur qilingan-вынуждены были покинуть” использован суффикс прошедшего законченного времени 了 le, потому что в обоих случаях важны не действия, а их результаты, которые сохраняются до момента речи (оба последних слова считаются продуктивными глаголами с важными модификаторами (меняющими слово)). Если мы хотим выделить разные времена глаголов, используемых в предложении, мы можем сделать следующий буквальный перевод: “Ular (jami) nechta odamni o’ldirishdi? Qancha (turli vaqtlarda, qayta-qayta) kaltaklangan? ... Qanchalari tovlamachilik tufayli vayron bo’ldi (hozir ham ular kambag‘al)?...” - Сколько человек они убили (всего)? Сколько (в разное время, неоднократно) было избито? ...Сколько их уничтожили вымогательством (они еще бедные)?..».

Отрицательная форма глагола, выражающего давнопрошедшее время с помощью использования аффикса -gan, образуется при помощи добавления неполного глагола emas, добавления глагола уо’q bo’lmoq-исчезать или использования отрицательной частицы -ma перед аффиксом -gan, в китайском же языке отрицательная форма глагола давнопрошедшего времени, образованная при помощи суффикса 过 guò, выражается посредством присоединения 没 méi (没有 méiyǒu), например:

– Tag’in gapiradi-ya! – Dadam hammasiga oyim aybdordek yana tizzasiga mushtladi. – Hech kim unga unaqa qilasan, deb o’rgatgan emas! [8; 185] (– Опять говорит! – Папа ударил кулаком по своей коленке, как будто мама во всем виновата. – Никто не учил его так делать!)

“什么他说？”爸爸生气地拍打着膝盖。“没人这样说过”

“Shénme tā shuō?” Bàba shēngqì de pāidǎzhe xīgài. “Méi rén zhèyàng shuōguò”[9; 156]

Отрицательная форма суффикса 过 guò, образующая форму давнопрошедшего времени, выражает не только отрицание выполнения какого-либо действия в прошлом, эта форма показывает, что действие никогда не выполнялось в прошлом и не выполняется до сих пор. В предложении в большинстве случаев выражается при помощи использования 从来 cónglái, 从未 cóng wèi, 从前没 cóngqián méi, “一次 yīcì +имя существительное 也没 yě méi +глагол’l+过 guò” и различных других слов, выражающих длительность времени или строгое отрицание, а также при помощи соответствующих грамматических конструкций, например:

Bittayam kasal bo’lmagan[8; 58] (Ни разу не болел)

一次病也没生过

Yīcì bìng yě méi shēngguò[9;62]

Ilgari hech qachon bunaqa alam bilan yig’lamagan bo’lsam kerak, oyim qo’rqib ketdi[8;25] (Мама испугалась, наверное, никогда раньше я не плакал с такой обидой.)

可能我从前没有大哭过, 所以妈妈出来了

Kěnéng wǒ cóngqián méiyǒu dà kūguò, suǒyǐ māmā chūláile[9;29]

Давнопрошедшее время, образованное при помощи аффикса -gan, обычно встречается в рассказах о былом, о прошедшем, данное время глагола обозначает и подчеркивает не только альтернативное действие, но и статичные стороны действия. При этом одно из основных своеобразных значений данного времени – указание на длительность

(дюративность) действия. В большинстве случаев, в зависимости от общего значения предложения, реже в зависимости от лексического указания давнопрошедшее время, образованное при помощи аффикса *-gan* может выражать любое краткое или длительное действие. Хотя в узбекском языке аффикс *-gan* всегда имеет одну и ту же форму, значения, выражаемые им в предложении различны и сложны, поэтому в китайском языке нет единственного эквивалента формы давнопрошедшего времени, которая бы отразила все особенности значения данного аффикса. Для полного выражения каждого значения этого аффикса наряду с суффиксами 过 *guò* и 了 *le* используются различные синтаксические средства, в частности, соответствующие грамматические конструкции, использование лексических указателей также играет одну из основных ролей в выражении оттенков значений, именно поэтому наблюдается большая разница в выражении временных категорий в узбекском и китайском языках, например:

Ota-bobosi bog'bon o'tgan. Katta uzumzori bo'lardi[8;51] (Его дед и прадед были садоводами. У них был огромный виноградник)

以前他们家有很大的葡萄种植园。他的先辈农场主

Yǐqián tāmen jiā yǒu hěn dà de pútáo zhòngzhí yuán, tā de xiānbèi nóngchǎng zhǔ[9;55]

Глагольное сочетание “*bog'bon o'tgan*”, образованное в узбекском языке при помощи аффикса *-gan*, выражает значение давнопрошедшего времени в данном предложении. Однако в китайском языке в данном примере значение давнопрошедшего времени не выражено при помощи суффикса, образующего форму прошедшего времени глагола, в данном случае здесь для выражения формы давнопрошедшего времени использован лексический указатель 以前 *yǐqián* “*ilgari-прежде*”, “*qadimda-в древности*”, “*qadim zamonda-в древние времена*”.

Форма прошедшего времени китайского языка, образуемая при помощи грамматической конструкции 是 *shì...的 de* имеет точки соприкосновения с рассматриваемой нами формой давнопрошедшего времени, образуемого в узбекском языке при помощи аффикса *-gan*, например:

- Paxta jannatdan chiqqan, - dedi ishonch bilan. – Men sizlarga bir hikmatni aytib beray, tasadduqlar[8;65] (–Хлопок растение из рая, –сказал он уверенно. –Давайте-ка, милые, расскажу вам одно предание)

“棉花是天堂长出的。现在我讲你们一个传说”

“Miánhuā shì tiāntáng zhǎng chū de. Xiànzài wǒ jiǎng nǐmen yīgè chuánshuō”[9;67]

В переводе данного предложения на китайский язык в глаголе 长出 *zhǎng chū* “*unib chiqmoq*” (“вырасти”)(в оригинальном тексте дано в форме “*chiqqan*” – “выросший”) не использован суффикс, при помощи которого образуется прошедшее времени, однако использование в этой фразе грамматической конструкции 是 *shì...的 de*, образующей форму прошедшего времени, придаёт всему данному предложению форму прошедшего времени.

Список использованной литературы

1. Иванов С.Н. Прошедшее перфективное время в современном узбекском языке. – Ленинград, 1958. – С.125.
2. Хожіуев А. Fe'l. – Toshkent, 1973. – В. 136.
3. Ден Ин. Семантика и функции глагольных форм прошедшего времени совершенного и несовершенного вида в русском языке в зеркале китайского. Диссертация на соискание учёной степени к.ф.н. – Москва, 2006. – С. 44.
4. 房玉清。实用汉语语法。– 北京, 2009。– 307 页。(Фан Юйцин. Практическая китайская грамматика. – Пекин, 2009. – С. 307.)

5. 李德津, 程美珍。外国人实用汉语语法。– 北京, 2012。– 437 页。(Ли Дэджин, Чэн Мэйчжэнь. Практическая грамматика китайского языка для иностранцев. – Пекин, 2012. – С.437)
6. Исаенко Б., Коротков Н., Советов- Чэнь И. Учебник китайского языка. – Москва, 1954. – С. 201.
7. Драгунов А. Исследования в области дунганской грамматики. – Москва-Ленинград, 1940. – С. 10.
8. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. – Toshkent, 2005. – B. 58.
9. 欧特克尔·哈希莫夫。生活琐事。(Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. Valiyeva Noiba tarjiması) – Toshkent, 2021. – B. 62.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000